

Vagus Sinir Stimülasyonu: Non-İnvaziv Ve İnvaziv Yöntemlerin Klinik Ve Fizyolojik Etkileri

Vagus Nerve Stimulation: Clinical And Psychological Effects Of Non-Invasive And Invasive Methods

Server ERDOĞMUŞ GÜLCAN ¹, Esra BECENİ ²

1- Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Mudanya/BURSA

2- Mudanya Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Fizyoterapi Programı, Mudanya/BURSA

Öz

Amaç: Vagus sinir stimülasyonu (VSS), parasempatik sinir sistemi üzerinden merkezi ve periferik mekanizmaları modüle ederek nörolojik, psikiyatrik ve inflamatuvar hastalıklarda terapötik potansiyel sunar. Hem invaziv hem de non-invaziv yaklaşımlarla uygulanabilen VSS, inflamatuvar yanıtları düzenleyerek sitokin düzeylerinde azalma sağlamak ve otonom sinir sistemi dengesini iyileştirmektedir. **Yöntem:** Randomize kontrollü çalışmalar ve sistematik derlemeler, transkutanöz auriküler VSS'in (taVSS) kardiyovasküler fonksiyonlar, egzersiz kapasitesi, postoperatif ağrı ve depresyon semptomları üzerinde olumlu etkilerini göstermektedir. **Tartışma:** Bununla birlikte, uygulama parametrelerinin standardizasyonu ve uzun dönem güvenilirlik verileri hâlen sınırlıdır. **Sonuçlar:** Bu derleme, VSS'in fizyolojik etkilerini, klinik uygulamalarını ve yan etkilerini kapsamlı biçimde ele alarak, tedavi stratejilerinin kişiselleştirilmesi ve multidisipliner yönetimin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: Ağrı, İnflamasyon, Nöromodülasyon, Transkutanöz Auriküler Vagus Stimülasyonu, Vagus Sinir Stimülasyonu

Abstract

Aim: Vagus nerve stimulation (VNS) offers therapeutic potential in neurological, psychiatric, and inflammatory disorders by modulating central and peripheral mechanisms through the parasympathetic nervous system. Applied via both invasive and non-invasive approaches, VNS regulates inflammatory responses by reducing cytokine levels and improving autonomic nervous system balance. **Method:** Randomized controlled trials and systematic reviews have demonstrated that transcutaneous auricular VNS (taVNS) exerts positive effects on cardiovascular function, exercise capacity, postoperative pain, and depressive symptoms. **Conclusion:** However, standardization of stimulation parameters and long-term safety data remain limited. **Results:** This review comprehensively discusses the physiological effects, clinical applications, and adverse effects of VNS, emphasizing the importance of personalized treatment strategies and multidisciplinary management.

Keywords: Pain, Inflammation, Neuromodulation, Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation, Vagus Nerve Stimulation

1.GİRİŞ

Vagus siniri, medulla oblongatadan köken alarak boyun, toraks ve abdomen boyunca uzanan en uzun kranial sinir olup, vücudun çok sayıda sisteminde düzenleyici bir rol üstlenir (1,2). Sinirin büyük kısmını oluşturan afferent lifler, kalp, akciğerler ve gastrointestinal sistemden merkezi sinir sistemine duyuusal bilgi taşıırken; efferent lifler parasempatik innervasyon aracılığıyla organların işlevsel kontrolünü sağlar (3). Kardiyovasküler sistemde kalp hızını düzenleyerek hemodinamik dengeyi koruyan vagus siniri, solunum sisteminde bronkokonstriksiyon ve mukus sekresyonunu kontrol ederek solunum yanıtlarını modüle eder (4,5). Gastrointestinal sistemde motilite, gastrik asit ve pankreatik sekresyonun yanı sıra iştah ve enerji homeostazının düzenlenmesinde merkezi rol oynar (6,7). Ayrıca vagus siniri, beyinbağırsak aksının temel iletişim yolunu oluşturmakta ve mikrobiyota ile merkezi sinir sistemi arasındaki çift yönlü etkileşimde kritik bir aracılık yapmaktadır (8). Bununla birlikte, “kolinerjik anti-inflamatuvar yolak” üzerinden immün sistemi düzenleyerek sitokin üretimini baskılar ve inflamatuvar süreçlerin kontrolünde görev alır (9). Tüm bu çok yönlü işlevleri sayesinde vagus siniri, homeostazın sağlanması, stres yanıtlarının dengelenmesi ve organizmanın bütüncül uyumunun korunmasında merkezi bir nörofizyolojik yapı olarak öne çıkmaktadır (10).

Son yıllarda yapılan çalışmalar, vagus sinirinin bu fizyolojik potansiyelinin terapötik olarak kullanılabileceğini göstermiş ve vagus sinir stimülasyonu (VSS) hem invaziv hem de noninvaziv yöntemlerle çeşitli klinik durumlarda araştırılmaya başlanmıştır (8,11).

1.1.Vagus Sinirinin Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri

Vagus siniri, medulla oblongata’da yer alan nükleus ambiguus, dorsal motor nükleus ve nükleus traktus solitarius çekirdeklerinden çıkarak juguler foramen yoluyla kafatasını terk eder ve boyun, toraks ile abdomen boyunca seyrederek çok sayıda organı innerve eder; kardiyak, pulmoner ve gastrointestinal sistemlerde hem afferent hem efferent liflerle işlev görür (1,2). Afferent lifler visseral organlardan beyne duyuusal bilgi taşıırken, efferent lifler kalp hızını ve atriyoventriküler iletiyi modüle ederek kardiyak otonomik dengeyi sağlar, bronkokonstriksiyon ve mukus sekresyonu ile solunum sistemini düzenler, gastrointestinal motilite ve salgı fonksiyonlarını kontrol eder ve “kolinerjik anti-

inflamatuvar yolak” aracılığıyla immün yanıtları modüle eder (4,7,9,12).Yapılan çalışmalarda, vagus sinirinin beyin-bağırsak aksı yoluyla mikrobiyota ile merkezi sinir sistemi arasında çift yönlü iletişim kurduğu ve metabolik homeostaz ile iştah kontrolüne katkıda bulunduğu gösterilmiştir (8,11).

Ayrıca insan modellerinde yapılan elektrofizyolojik ve görüntüleme çalışmaları, vagus sinirinin kardiyovasküler, respiratuvar ve gastrointestinal sistemlerde farklı frekans ve uyarı parametrelerine yanıt verdiğini ve sinir plastisitesine aracılık ettiğini ortaya koymuştur (13,14). Bu çok yönlü anatomik ve fizyolojik işlevleri, vagus sinirini hem temel bilim araştırmalarında hem de terapötik stimülasyon çalışmaları için merkezi bir hedef haline getirmektedir (15).

1.2.Vagus Sinir Stimülasyonu (VSS): Tarihçe, Uygulama Yöntemleri ve Terapötik Mekanizmalar

VSS, ilk kez 1980’lerde epilepsi tedavisinde araştırılmaya başlanmış ve 1997 yılında FDA onayı almıştır. Zabara ve ark.nın geliştirdiği implante edilebilir cihaz, epilepsi hastalarında nöbet sıklığını azaltmada etkili bulunmuş ve bu başarı, depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde de umut verici sonuçlar doğurmuştur (16). Sonraki yıllarda, VSS’in kalp yetmezliği, migren, inme sonrası motor rehabilitasyon ve obezite gibi farklı klinik durumlarda da etkinliği araştırılmıştır (17). Günümüzde, cerrahi olarak implante edilen invaziv VSS (iVSS) cihazlarının yanı sıra, kulak yoluyla elektriksel uyarı sağlayan transkutanöz auriküler VSS (taVSS) gibi non-invaziv yöntemler de klinik uygulamalarda yer bulmaktadır (18).

VSS uygulamaları, invaziv ve non-invaziv olmak üzere iki ana yöntemle gerçekleştirilir. İnvaziv VSS’de, boyun bölgesine cerrahi olarak elektrot yerleştirilir ve subklaviküler alana implante edilen bir jeneratör aracılığıyla elektriksel uyarılar sağlanır (17). Bu yöntem, epilepsi ve depresyon gibi hastalıkların tedavisinde FDA onaylıdır ve uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda tercih edilir. taVSS ise kulak içine veya servikal bölgelere yerleştirilen elektrotlarla vagus sinirini uyarır (18). taVSS, cerrahi müdahale gerektirmediği için hasta konforunu artırır ve depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve kalp hastalıkları gibi durumların tedavisinde etkili ve güvenli bir alternatif olarak gösterilmiştir (18).

VSS’in terapötik etkileri, nöroplastisiteyi artırması, inflamatuvar yanıtları modüle etmesi ve otonom sinir sistemi kontrolünü iyileştirmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. VSS, sinaptik bağlantıları güçlendirerek nöroplastisiteyi artırır ve $\alpha 7nAChR+$ mikrogliaları aktive ederek proinflamatuvar sitokinlerin salınımını azaltır. Ayrıca,

VSS, parasempatik sinir sistemi aktivitesini artırarak kalp hızı değişkenliğini iyileştirir ve stres yanıtını azaltır. Bu çok yönlü etkiler, VSS’i hem nörolojik hem de psikiyatrik hastalıklarda güvenli ve etkili bir terapötik seçenek haline getirmekte ve klinik araştırmalarda geniş bir uygulama alanı sağlamaktadır (16).

2.GEREÇ VE YÖNTEM

Bu geleneksel derlemenin amacı, VSS’in Ocak 2020-Ekim 2025 tarihleri arasında farklı klinik alanlarda bildirilen terapötik etkilerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek ve uygulama alanlarını disiplinler arası yaklaşımla yorumlamaktır. Bu kapsamda, VSS’in nörolojik, psikiyatrik, inflamatuvar, kardiyorespiratuvar ve fonksiyonel etkilerini inceleyen güncel literatür taranmış; etkinliğine, güvenliğine ve uygulama protokollerine ilişkin güncel kanıtlar tematik başlıklar altında yapılandırılmıştır. Literatür taraması, 2020–2025 yılları arasında yayımlanmış bilimsel yayınları kapsayacak şekilde yürütülmüştür. Tarama süreci PubMed, Scopus ve Web of Science veri tabanları kullanılarak gerçekleştirilmiş; destekleyici olarak Google Scholar arama motorundan da yararlanılmıştır. Aramalarda hem İngilizce hem Türkçe anahtar kelimelerden yararlanılmış; “vagus nerve stimulation”, “VSS”, “transcutaneous auricular vagus nerve stimulation”, “taVSS”, “non-invasive vagus stimulation”, “epilepsy”, “depression”, “stroke”, “pain”, “inflammation”, “autonomic modulation”, “neurorehabilitation” gibi terimler kullanılmış; Türkçe eşdeğerleriyle yapılan aramalardan elde edilen yayınlar da değerlendirmeye alınmıştır. Derlemeye dahil edilme kriterleri şunlardır: 2020 sonrası yayımlanmış olması, insanlarda uygulanmış vagus sinir stimülasyonuna ilişkin klinik etkileri ele alması, klinik araştırma, gözlemsel çalışma, vaka serisi veya nitelikli geleneksel/sistemik derleme formatında olması, VSS’in terapötik potansiyeline ilişkin özgün veri, bulgu veya sentez içermesi. Dışlama kriterleri arasında; yalnızca hayvan deneylerine dayalı yayınlar, cihaz mühendisliği odaklı teknik çalışmalar, özet düzeyinde yayımlanmış kongre bildirimleri, editöryel görüş yazıları ile İngilizce/Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmış ve erişimi kısıtlı yayınlar yer almaktadır.

Literatürden elde edilen bulgular, nörolojik hastalıklar, ağrı sendromları, kardiyorespiratuvar etkiler, inflamasyon ve immün yanıt ve güvenlik profili başlıkları altında yapılandırılarak tematik biçimde sınıflandırılmıştır. Her bir başlıkta, ilgili klinik uygulama alanında VSS ile yapılmış güncel ve nitelikli çalışmaların temel bulguları özetlenmiş; derinlemesine analiz ve yorum yapılmıştır. Bu yöntemle, VSS’in çok alanlı terapötik etkilerine dair güncel kanıtların erişilebilir, anlaşılır ve kıyaslanabilir

biçimde bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen içerik, araştırmacılara ve klinisyenlere farklı klinik senaryolarda VSS’in potansiyel katkılarını değerlendirme olanağı sunmayı hedeflemektedir.

2.1. Nörolojik Uygulamalar

VSS, hem invaziv hem de non-invaziv yöntemlerle uygulanabilen ve son yıllarda farklı nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların tedavisinde giderek daha fazla araştırılan bir nöromodülasyon tekniğidir. Literatür incelendiğinde, VSS’in farmakolojik tedaviye dirençli epilepside nöbet sıklığını azaltma, tedaviye dirençli majör depresyon olgularında yaşam kalitesi ve günlük işlevselliği iyileştirme, inme sonrası rehabilitasyon süreçlerinde nöroplastisiteyi destekleyerek motor kazanımları artırma ve Parkinson hastalığında hem motor hem de nonmotor semptomlara yönelik potansiyel yararları üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, VSS’in genişleyen klinik kullanım alanları, alttan yatan nörobiyolojik mekanizmaların aydınlatılması ve terapötik etkinliğinin çok boyutlu olarak değerlendirilmesi önem kazanmaktadır (17,22,25,26).

İlaçlara dirençli epilepsi (İDE) tedavisinde VSS, invaziv olmayan cerrahi bir yaklaşım olarak standart tedavi seçenekleri arasında yerini almıştır. Antiepileptik tedaviye yeterli yanıt vermeyen hastalarda VSS uygulaması ile nöbet sıklığında anlamlı azalma sağlanabilmektedir. 2025 yılında yayımlanan kapsamlı bir sistematik derleme ve meta-analizde, VSS uygulanan İDE hastalarının yaklaşık %46’sında nöbet sıklığında %50’nin üzerinde azalma görüldüğünü bildirmektedir (19). Bu derlemenin sonuçları, vagus sinir stimülasyonunun refrakter epilepsi hastalarının yaklaşık yarısında klinik olarak anlamlı bir nöbet azalması sağladığını ortaya koymaktadır. Bu durum, VSS’in farmakolojik tedaviye dirençli olgularda etkili ve tamamlayıcı bir terapötik seçenek olduğunu göstermektedir. 2024 yılında Abdennadher ve ark. tarafından yayımlanan bir derlemede, VSS’in epilepsi tedavisindeki yeri teknik, cerrahi ve klinik boyutlarıyla ele alınmıştır. Farklı fazlardaki çok merkezli çalışmalarda, özellikle fokal ve jeneralize ilaç dirençli epilepsili hastalarda, VSS uygulamasıyla %50’den fazla nöbet azalması gözlemlenen vaka oranı %49–63 arasında rapor edilmiştir. Çalışmalar ayrıca, depresyon gibi komorbiditelerde iyileşme, yaşam kalitesinde artış ve yeni nesil cihazlarla gelişmiş yanıt elde edildiğini göstermektedir. VSS, cerrahiye uygun olmayan hastalar için umut vadeden, güvenli bir nöromodülasyon seçeneği olarak öne çıkmaktadır (20).

Austelle ve ark. (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, invaziv (iVSS) ve non-invaziv (taVSS, tVSS

(servikal) VSS uygulamalarının İDE hastalarında klinik etkinliği incelenmiştir. Çeşitli randomize kontrollü çalışmalarda, iVSS uygulanan hastalarda %25–57 arasında değişen oranlarda \geq %50 nöbet sıklığı azalması bildirilmiştir; yanıt oranlarının zamanla arttığı ve pediatrik, jeneralize ve Lennox–Gastaut sendromu gibi özel alt gruplarda da fayda sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca, kapalı döngü sistemlerle bireyselleştirilmiş tedavi yanıtı güçlendirilmiş; transkütan uygulamalarda ise yüksek tolerabilite ve orta düzeyde etkinlik elde edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, epilepside VSS'nin çok boyutlu terapötik potansiyelini ve klinik uygulanabilirliğini desteklemektedir (17).

VSS'in epileptik nöbetleri azaltma mekanizmaları tam olarak aydınlatılmamış olsa da Solitarius Traktus Nükleusu üzerinden beyin sapındaki lokus seruleus ve raphe çekirdekleri gibi merkezlerin uyarılması ile noradrenalin ve serotonin salınımının arttığı, bunun da nöronal ağların senkronize deşarjını kırarak antikonvülzan etki gösterdiği öne sürülmektedir (21). Literatürden elde edilen bulgular, VSS'in, ilaçlara dirençli epilepsi olgularında nöbet sıklığını anlamlı düzeyde azaltan, yüksek tolerabiliteye sahip ve çok boyutlu etki mekanizmalarıyla desteklenen etkin bir nöromodülasyon yöntemi olduğunu ortaya koymaktadır. taVSS depresyon tedavisindeki etkinliği ve güvenliğine ilişkin 12 randomize kontrollü çalışmayı ve 838 katılımcıyı kapsayan güncel bir sistematik derleme ve meta-analiz, taVSS'nin depresif belirtileri anlamlı düzeyde azalttığını ve Hamilton Depresyon Ölçeği puanlarını düşürdüğünü (SMD = -0.56; %95 GA: -0.83 – -0.30) göstermektedir; yanıt oranları sham-taVSS'ye üstün, antidepressanlarla (ATD) ise karşılaştırılabilir bulunmuştur. Ayrıca taVSS ile ATD'nin birlikte kullanımı, ATD'ye benzer klinik yanıtla birlikte daha düşük yan etki yükü bildirmiş; ciddi yan etki olay saptanmamıştır. Bununla birlikte, alt grup örneklemelerinin sınırlı oluşu, çalışmaların çoğunun hafif–orta şiddette depresyonu olan hastalarda ve 2–8 haftalık izlemle yürütülmüş olması nedeniyle kanıt düzeyi düşük–çok düşük olarak değerlendirilmiştir (22).

2025 yılında Liu ve ark. tarafından gerçekleştirilen bu çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmada, inme sonrası depresyon tanısı almış 80 birey üzerinde taVSS uygulamasının etkinliği araştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm bireyler geleneksel tedavi alırken, bir grup buna ek olarak ta-VSS uygulaması almıştır. Müdahalenin etkileri, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Zung Depresyon Ölçeği ve Barthel İndeksi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, tedavi öncesi ve sonrası beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), cAMP yanıt elemanı bağlayıcı protein (CREB1) ve serotonin (5-HT) düzeyleri

de ölçülmüştür. Bulgular, ta-VSS eklenen grupta depresyon şiddetinin belirgin şekilde azaldığını, günlük yaşam aktivitelerinde anlamlı iyileşmeler olduğunu ve nörotrofik biyobelirteç düzeylerinde olumlu değişimler gerçekleştiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, taVSS'nin inme sonrası depresyonun tedavisinde güvenli, tolere edilebilir ve etkili bir tamamlayıcı yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (23).

Thompson ve ark. (2021) tarafından yapılan kapsamlı bir derleme çalışmasında ise, invaziv ve non-invaziv VSS (nVSS) uygulamalarında kullanılan parametrelerin nörolojik ve psikiyatrik hastalıklardaki etkilerini sistematik olarak incelemiştir. Çalışma, VSS'nin epilepsi, tedaviye dirençli depresyon, nöroplastisite, rehabilitasyon ve taVSS gibi farklı klinik uygulama alanlarındaki kullanımını kapsamıştır. Yazarlar, invaziv VSS'de tipik olarak 20–30 Hz frekans, 250–500 μ s pulse genişliği ve 30–60 saniye uyarım süreleri kullanıldığını, non-invaziv taVSS'de ise genellikle 10–30 Hz frekans, 200–300 μ s pulse genişliği ve 30 dakika seans süreleri uygulandığını belirtmişlerdir. Ayrıca, VSS parametrelerinin uyarım sıklığı, şiddeti ve sürelerinin tedavi etkinliği üzerinde kritik rol oynadığı; optimal parametrelerin belirlenmesinin klinik yanıtları artırabileceği vurgulanmıştır. Derleme, insan çalışmalarındaki farklı parametrelerin karşılaştırmasını yaparak, nörolojik (ör. motor rehabilitasyon, epilepsi) ve psikiyatrik (ör. depresyon, anksiyete) hastalıklarda VSS'nin potansiyel mekanizmalarını açıklamaktadır; bu mekanizmalar arasında parasempatik tonusu artırma, inflamatuvar yanıtı düzenleme ve nöronal plastisiteyi destekleme öne çıkmaktadır (24).

Son yıllarda VSS, nöroplastisiteyi artırma potansiyeli nedeniyle inme rehabilitasyonunda yaygın olarak kullanılan, FDA tarafından onaylanmış ve etkinliği çok sayıda çalışma ile desteklenen bir tedavi yaklaşımıdır (24). 2021'de yayımlanan randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, iskemik inmeyle ilgili üst ekstremité güçsüzlüğü olan 108 hasta incelenmiş; altı hafta süresince rehabilitasyonla eş zamanlı uygulanan VSS'nin, sham stimulusya kıyasla FuglMeyer Üst Ekstremité skorlarında (+5.0'a karşı +2.4) anlamlı artış sağladığı ve 90. günde klinik olarak anlamlı iyileşme oranının VSS grubunda %47, kontrol grubunda %24 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, görevle eşleştirilmiş VSS'nin motor öğrenmeyi hızlandırarak felç sonrası fonksiyonel iyileşmeyi destekleyen güvenli ve etkili bir yaklaşım olduğunu göstermektedir (25). Nörobiyolojik düzeyde bu etki, VSS'in locus coeruleus üzerinden norepinefrin salınımını artırarak kortikal plastisiteyi desteklemesi ve

motor korteksin yeniden organizasyonunu kolaylaştırması ile ilişkilendirilmektedir (26).

2024 yılına kadar yayımlanan çalışmaları kapsayan sistematik bir derlemede, Parkinson hastalarında nVSS'nin güvenliği ve etkinliği değerlendirilmiştir. Derlemeye dahil edilen 12 çalışmada toplam 287 katılımcı yer almış, bu çalışmaların büyük bölümünde VSS uygulamasının özellikle yürüme parametreleri üzerinde anlamlı iyileşmelere yol açtığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, bilişsel işlevler (örneğin sözel akıcılık), gastrointestinal semptomlar, yorgunluk ve otonom sinir sistemi aktivitesi gibi non-motor belirtiler üzerinde yapılan az sayıda çalışmada istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Bulgular, nVSS'nin motor semptomların yönetiminde umut vaat eden bir yaklaşım olabileceğini gösterirken; uyarım parametrelerinin optimize edilmesi, uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesi ve etki mekanizmalarının aydınlatılması için ileri düzey çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır (27).

Tüm bu bulgular doğrultusunda taVSS, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili ve iyi tolere edilen bir yöntem olarak öne çıkmakta, farmakolojik tedaviye alternatif veya tamamlayıcı bir seçenek sunmaktadır. Ancak mevcut bulgular, hem invaziv hem de taVSS'in parametrelerin dikkatle optimize edilmesinin klinik etkinliği artırmada kritik olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, farklı hastalık gruplarında ve stimülasyon protokollerinde karşılaştırmalı, yüksek kaliteli randomize kontrollü çalışmaların yapılması, taVSS'in uzun dönem güvenliği ve etkinliğinin doğrulanması açısından büyük önem taşımaktadır.

2.2. Ağrı Yönetimi

2024 yılında yayımlanan güncel bir meta-analiz, auriküler uygulanan taVSS, kronik ağrı hastalarında sham uyarıma kıyasla anlamlı bir analjezik etki sağladığını göstermiştir. Migren, bel ağrısı ve inflamatuvar barsak hastalığına bağlı karın ağrısı gibi farklı kronik ağrı türlerinin incelendiği bu çalışmada, aktif taVSS uygulanan bireylerde VAS (Visual Analog Scale) skorlarında yaklaşık %20 oranında bir azalma bildirilmiştir. Düşük yan etki profiliyle öne çıkan non-invaziv taVSS uygulamaları, kronik ağrının bütüncül yönetiminde farmakolojik olmayan alternatif bir yaklaşım olarak değer kazanmaktadır. Özellikle akut migren ve küme baş ağrısı ataklarında, uygulanan yüksek frekanslı taVSS (örneğin gammaCore® cihazları) ile atak süresi ve şiddetinde anlamlı azalmalar sağlandığı ve bu yaklaşımların FDA onayı aldığı bildirilmiştir. VSS'in analjezik etkisinin, omurilik dorsal boynuzundaki nosiseptif iletimi baskılaması ve periakvaduktal gri cevher gibi inen ağrı modülasyon merkezlerini aktive etmesiyle

ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca vagal uyarımın, anti-inflamatuvar refleks yoluyla TNF- α ve CRP gibi proinflamatuvar sitokinleri baskılayarak inflamatuvar ağrılarda da etkili olabileceği gösterilmiştir. Bu özellikleriyle taVSS, opioid tüketimini azaltması, yaşam kalitesini artırması ve multidisipliner ağrı yönetim stratejilerine katkı sunması açısından giderek önem kazanan bir nöromodülasyon yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Ancak, uyarı parametrelerine (frekans, yoğunluk, süre) ilişkin klinik standardizasyon ihtiyacı halen devam etmekte olup, bu konuda ileri düzey çalışmalara gereksinim duyulmaktadır (28).

Fibromiyalji hastalarında taVSS ağrı yönetimindeki etkisini inceleyen iki ayrı klinik çalışmada paralel bulgular elde edilmiştir. 2023 yılında yayımlanan bir çalışmada, 99 fibromiyalji hastası üç gruba ayrılmış; yalnızca taVSS uygulanan, yalnızca ağrı nörobilim eğitimi (Pain Neuroscience Education – PNE) verilen ve her iki tedaviyi kombine alan gruplar karşılaştırılmıştır. Uygulama sonrasında tüm gruplarda ağrı düzeyinde (VAS), yaşam kalitesinde (FIQ), ağrıya yönelik olumsuz düşüncelerde (PCS-Q), nöropatik ağrı algısında (PDQ) ve anksiyete skorlarında (STAI-Q) anlamlı iyileşmeler görülmüş; ancak en yüksek klinik kazanım kombine tedavi uygulanan grupta elde edilmiştir (29). 2024 yılında yapılan diğer bir randomize çalışmada ise taVSS, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) ve alternatif bir uyarıcı cihazın ağrı ve otonom sinir sistemi üzerindeki akut etkileri karşılaştırılmıştır. Her üç yöntemin de ağrı şiddetinde anlamlı azalma sağladığı görülürken, taVSS uygulamasının özellikle VAS skorlarında daha belirgin bir iyileşme sağladığı ve bu etkinin diğer yöntemlere kıyasla daha üstün olduğu belirtilmiştir (30). Her iki çalışma da taVSS'nin fibromiyaljili bireylerde hem tek başına hem de eğitim temelli yaklaşımlarla birlikte uygulandığında güvenli, tolere edilebilir ve ağrı kontrolünde etkili bir müdahale seçeneği sunduğunu ortaya koymaktadır.

Demirer, Alptekin ve Ergün Keşli'nin (2023) primer dismenoreli bir genç yetişkinde transkutanöz auriküler vagus sinir stimülasyonunun (taVSS) ağrı, depresyon, anksiyete ve menstrüel semptomlar üzerindeki etkilerini inceleyen tek vakalı bir klinik olgu sunumu çalışmasında 23 yaşındaki bir katılımcıya 10 seans boyunca auriküler bölgeye uygulanan taVSS sonrasında ağrı şiddetinde belirgin azalma, basınç ağrı eşiğinde artış, depresyon ve anksiyete düzeylerinde düşüş, ayrıca menstrüel semptomların hafiflemesi rapor edilmiştir. Bulgular, taVSS'nin primer dismenorede otonomik sinir sistemi dengesini düzenleyerek sempatik aktiviteyi azaltabileceğini ve parasempatik tonusu artırarak analjezik ve duygusal iyileştirici etkiler oluşturabileceğini

düşündürmektedir. Ancak, çalışmanın tek olguya dayalı olması nedeniyle sonuçların genellenemeyeceğini ve daha geniş örneklemli kontrollü araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulanmıştır (31).

Demircioğlu ve ark. (2024) tarafından gerçekleştirilen randomize kontrollü bir çalışmada, kronik bel ağrılı bireylerde transkütan auriküler vagus sinir stimülasyonu (taVSS) ile geleneksel bel rehabilitasyonunun etkinliği karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 60 katılımcı dâhil edilmiş ve bireyler iki gruba ayrılarak üç hafta boyunca, haftada beş gün tedavi almıştır. Birinci grup sıcak uygulama, TENS ve ultrason içeren konvansiyonel fizik tedaviye ek olarak ev egzersiz programı uygulamış; ikinci grup ise taVSS ve ev egzersiz programı almıştır. Ağrı, mobilite, kas gücü, endurans, denge, depresyon ve uyku kalitesi çok yönlü değerlendirme araçlarıyla ölçülmüştür. Bulgular, her iki grupta da fonksiyonel durum, depresyon ve uyku kalitesinde anlamlı iyileşmeler olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, taVSS grubunda ağrı düzeyinde azalma, gövde fleksör kas gücü ve enduransında daha belirgin gelişme kaydedilmiştir (32). Klinik açıdan değerlendirildiğinde, taVSS uygulaması geleneksel tedaviye kıyasla ağrının hafifletilmesinde ve gövde fonksiyonlarının iyileştirilmesinde üstün bir etki göstermiştir. Bu durum, vagus sinirinin afferent liflerinin aktivasyonu yoluyla ağrı modülasyonunda merkezi mekanizmaların rolünü desteklemektedir. Ayrıca, uyku kalitesi ve depresif semptomlardaki iyileşmeler, vagal stimülasyonun otonom sinir sistemi üzerinden nörovejetatif dengeyi yeniden düzenleyici etkisini düşündürmektedir. Elde edilen sonuçlar, geleneksel fizik tedavinin yetersiz kaldığı veya uygulanamadığı kronik bel ağrılı bireylerde taVSS'nin güvenli, invazif olmayan ve klinik olarak anlamlı bir tamamlayıcı tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir.

Costa ve ark. (2024) tarafından gerçekleştirilen sistematik derleme ve meta-analiz çalışmasında, taVSS kronik ağrı üzerindeki terapötik etkileri kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir. Çalışmada 11 randomize kontrollü araştırma ve toplam 684 katılımcı incelenmiş, taVSS'nin kontrol koşullarına kıyasla ağrı şiddetini anlamlı düzeyde azalttığı saptanmıştır (etki. Aktif kontrol gruplarının hariç tutulduğu alt analizlerde bu etkinin daha belirgin hale geldiği bildirilmiştir. İkincil analizlerde taVSS'nin migren gün sayısını anlamlı düzeyde azaltmadığı belirlenmiştir. İncelenen çalışmaların çoğunda ciddi yan etkiler etkiler gözlenmemiş, yalnızca lokal cilt irritasyonu, baş ağrısı ve geçici rahatsızlık gibi hafif yan etkiler rapor edilmiştir (33).

Badran ve ark. (2022) tarafından gerçekleştirilen bu pilot randomize kontrollü çalışma, uzun COVID

semptomlarının yönetiminde evde, kendi kendine uygulanabilen ve uzaktan denetlenen taVSS etkinliğini ve güvenliğini araştırmıştır. Çalışmaya uzun COVID tanısı alan toplam 13 yetişkin birey dahil edilmiştir. Katılımcılar rastgele olarak taVSS veya sham grubuna atanmış ve günde iki kez, her biri 15 dakika süren stimülasyon seanslarını dört hafta boyunca evde uygulamışlardır. Müdahale süresince katılımcılar uzaktan takip edilmiş ve stimülasyonun doğru biçimde uygulanması süpervizyon altında yürütülmüştür. Bulgular, taVSS grubundaki katılımcıların yorgunluk, anksiyete, beyin sisi, uyku bozuklukları ve kas ağrısı gibi uzun COVID ile ilişkili semptomlarda anlamlı klinik iyileşmeler bildirdiğini göstermiştir. Ayrıca taVSS grubunda yaşam kalitesi skorlarında da kayda değer artış gözlenmiştir. Objektif biyobelirteç analizleri (kalp atım hızı değişkenliği, HRV) otonomik düzenleme kapasitesinde artışa işaret etmiştir. Yazarlar, bu bulguların taVSS'in uzun COVID semptomlarını hafifletmede güvenli, uygulanabilir ve umut vadeden bir non-invaziv nöromodülasyon yöntemi olduğunu desteklediğini belirtmiştir (34).

Shao ve ark. (2023) yaptıkları derlemede, VSS'in kronik ağrı yönetiminde umut verici bir terapötik araç olduğunu vurgulamaktadır. Derlenen kanıtlar, VSS'in hem invaziv hem de noninvaziv uygulamalarının ağrı şiddetini anlamlı biçimde azalttığını, özellikle fibromiyalji, kronik abdominal ağrı ve baş ağrısı gibi durumlarda etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, VSS'in nöroimmün modülasyon yoluyla merkezi sinir sistemi ağrı işleme yollarını etkileyerek analjezik etki sağladığı ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu belirtilmektedir (35).

Tavares-Figueiredo ve ark. (2024) tarafından yürütülen pilot çalışmada, kronik bel ağrısı olan 30 yetişkin bireyde taVSS etkinliği değerlendirilmiştir. Katılımcılar, sol kulaklarına günde 30 dakika olmak üzere 3 ay boyunca taVSS uygulamış ve tedavi süresince uzaktan denetlenmiştir. Bulgular, ağrı şiddetinde anlamlı düşüşler; birinci ayda ortalama 16,1 mm, üçüncü ayda 22,5 mm; fonksiyonel engellilikte (ODI) ortalama 11,9 puanlık azalma ve yaşam kalitesinde (EQ5D-5L) anlamlı iyileşme göstermiştir. Psikolojik durum açısından ise anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. Tedavi genel olarak iyi tolere edilmiş, ciddi yan etki bildirilmemiştir. Yazarlar, bu pilot bulguların taVSS'in kronik bel ağrısı yönetiminde güvenli, uygulanabilir ve potansiyel olarak etkili bir yöntem olduğunu desteklediğini belirtmişlerdir (36).

Chen ve ark.nın (2025), taVSS ağrı yönetimindeki etkinliği ve güvenliğini kapsamlı bir şekilde inceleyen derleme çalışmasında, taVSS'in akut ve kronik ağrı koşullarında

ağrı şiddetini anlamlı biçimde azalttığı, yaşam kalitesi ile psikolojik semptomlarda (depresyon ve anksiyete) iyileşme sağladığı belirtilmektedir. Ayrıca, farklı ağrı tiplerinde optimal stimülasyon parametrelerinin (frekans, süre, elektrot yerleşimi) etkinlik üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmıştır (37).

Yin ve arkadaşları (2025) tarafından yürütülen bir randomize kontrollü çalışmada, perianal cerrahi geçiren 96 hastada taVSS'in postoperatif ağrı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Hastalar rastgele taVSS uygulanan grup veya sham stimülasyon grubuna atanmış ve operasyon öncesi ile sonrası 24 saat içinde 30 dakikalık stimülasyon seansları uygulanmıştır. Ağrı şiddeti görsel analog skala (VAS) ile değerlendirilmiş ve taVSS grubunda 2, 6, 24, 48 ve 72 saat ile ilk pansuman ve defekasyon sırasında VAS skorlarının sham grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Ek analjezik kullanımı taVSS grubunda daha az, idrar retansiyonu oranı daha düşük ve hastaların memnuniyet düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Ciddi yan etki olay gözlenmemiştir. Çalışma, taVSS'in postoperatif ağrı yönetiminde non-invaziv, güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir (38).

Tüm bu bulgular ışığında yazarlar, taVSS'in hem depresyon hem de kronik ağrı yönetiminde umut vadeden, güvenli ve non-invaziv bir yöntem olduğunu belirtmektedir. Mevcut kanıtlar, taVSS'in farmakolojik tedaviye alternatif veya tamamlayıcı bir seçenek sunabileceğini göstermekte olup, hem invaziv hem de non-invaziv vagus sinir stimülasyonunda parametrelerin dikkatle optimize edilmesinin klinik etkinliği artırmada kritik olduğunu vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte, yazarlar, etki büyüklüğünün heterojenliği, metodolojik farklılıklar ve sınırlı örneklem büyüklüğü nedeniyle, uzun dönem güvenlik ve etkinliğin doğrulanması ile sonuçların genellenebilirliği için daha geniş ölçekli, iyi tasarlanmış, çift kör randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca, farklı hastalık gruplarında ve stimülasyon protokollerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasının, taVSS'in klinik kullanımının optimize edilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekmişlerdir.

2.3.Solunum ve Kardiyovasküler Etkiler

Ackland ve ark. (2025) tarafından yapılan bir çalışmada, sağlıklı yetişkin gönüllülerde taVSS'in kardiyorespiratuar egzersiz kapasitesine etkisi, randomize, çift kör, sham kontrollü ve crossover bir tasarımla incelenmiştir. Çalışmaya 28 katılımcı (ortalama yaş ~34, %50 kadın) dahil edilmiş, taVSS ya da sahte stimülasyon her biri günlük 30 dakika olmak üzere 7 gün boyunca uygulanmış, ardından 2 haftalık "wash-out" periyodu ile diğer kol

uygulanmıştır. Birincil sonuç olarak, taVSS uygulaması sonrası VO₂peak değerinde 1,04 mL/kg/dk (yaklaşık %3,8) artış saptanmış; sham stimülasyonla anlamlı değişim gözlenmemiştir. Ayrıca, taVSS uygulaması sırasında maksimum egzersiz sırasında kalp hızı 4 bpm, solunum hızı 4 soluk/dakika ve iş yükü 6 W artmıştır. LPS uyarımı sonrası tam kan inflamatuvar yanıtı azalmıştır (39). Bu bulgular, VSS'in kardiyorespiratuar fitnessi artırabileceğini ve inflamasyonu azaltabileceğini, böylece egzersiz kapasitesini iyileştirebileceğini göstermektedir. Çalışma, VSS'in ucuz, güvenli ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunduğunu ve egzersiz kapasitesini artırmada potansiyel bir strateji olabileceğini vurgulamaktadır.

Sun ve ark. tarafından 2025 yılında yapılan sistematik derleme ve meta-analiz çalışmasında, taVSS'in kalp yetmezliği (KY) hastalarında klinik etkinliği ve güvenilirliği değerlendirilmiştir. Toplam 10 randomize kontrollü çalışmanın dahil edildiği analizde, 374 KY hastasına ait veriler incelenmiştir. Bulgular, taVSS uygulamasının sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu artırdığını (MD = 3.21; %95 GA: 1.46–4.95), global longitudinal strain düzeyini iyileştirdiğini (MD = - 2.31; %95 GA: -3.52 – -1.10), 6 dakikalık yürüme mesafesini uzattığını (MD = 86.6 m; %95

GA: 59.55–113.65), yaşam kalitesini değerlendiren MLHFQ skorlarını düşürdüğünü (MD = - 13.32; %95 GA: -19.38 – -7.26), TNF- α düzeylerinde azalma sağladığını (MD = -1.47; %95 GA: -2.36 – -0.59) ve kalp hızını anlamlı şekilde düşürdüğünü (MD = -4.24; %95 GA: - 8.27 – -0.22) ortaya koymuştur. Ayrıca, tedavi süresince hiçbir ciddi yan etki bildirilmemiştir. Çalışma sonucunda taVSS'in KY hastalarında semptom kontrolü, inflamasyonun azaltılması ve egzersiz kapasitesinin artırılması gibi çok yönlü faydalar sunduğu ve güvenli bir tedavi yaklaşımı olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır (40).

Hua ve ark. (2023) tarafından yapılan sistematik derleme ve meta-analiz, taVSS'in kardiyovasküler parametreler üzerindeki etkilerini incelemiş ve 78 randomize kontrollü çalışmayı analiz etmiştir. Bulgular, taVSS'in kalp hızında güvenli ve anlamlı bir azalma sağladığını (MD = -1.23 bpm; %95 GA: -1.74 – -0.72), kalp hızı değişkenliğinde ise LF/HF oranındaki düşüşün vagal aktivitede artışa işaret ettiğini (MD = -0.14; %95 GA: -0.23 – -0.04) göstermektedir. Bununla birlikte, kan basıncı, oksijen saturasyonu, baroreflaks duyarlılığı ve deri iletkenliği gibi diğer kardiyovasküler ölçütlerde meta-analiz bulguları anlamlı bir değişiklik ortaya koymamıştır. Çalışma, kulak stimülasyonunun kardiyovasküler sistem üzerinde güvenli

ve vagal modülasyonu destekleyen bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (41).

Paleczny ve ark. (2021), taVSS'in kardiyovasküler etkilerini incelemek amacıyla 12 sağlıklı gönüllüde solunum fazına senkronize üç farklı stimülasyon modu uygulamıştır: inspiratuar, ekspiratuar ve solunumdan bağımsız. Ölçülen parametreler arasında kalp hızı, kan basıncı, sistemik vasküler direnç, barorefleks duyarlılığı ve kalp hızı değişkenliği yer almıştır. Bulgular, özellikle başlangıçta yüksek kalp hızına sahip bireylerde ekspiratuar ve solunumdan bağımsız stimülasyonun kalp hızını anlamlı biçimde azalttığını; inspiratuar stimülasyonun ise barorefleks duyarlılığını artırdığını, ancak kalp hızı değişkenliği üzerinde etkili olmadığını göstermiştir. taVSS'in kardiyovasküler yanıtları solunum fazına ve bireysel otonomik özelliklere bağlı olarak değişebilmekte olduğunu bildirmişlerdir.

Tan ve ark. (2025), subaraknoid kanama (SAH) hastalarında taVSS'in kardiyovasküler fonksiyonlar üzerindeki güvenliğini ve etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaya 24 SAH hastası dahil edilmiş ve katılımcılar rastgele taVSS veya sham tedavisi grubuna atanmıştır. Tedavi süresince elektrokardiyogram (EKG), HR, kalp hızı değişkenliği (HRV), QT aralığı ve kan basıncı (BP) gibi parametreler izlenmiştir. Sonuçlar, tekrarlanan taVSS'in HR, QT aralığı, BP veya intrakraniyal basınç (ICP) üzerinde anlamlı olumsuz etkiler yaratmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, taVSS uygulaması HRV ve parasempatik aktivitede belirgin artış sağlamış, özellikle tedavinin 2-4. günlerinde bu etki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Akut olarak, taVSS HR, BP ve periferik perfüzyon indeksini (PPI) artırmış, ancak düzeltilmiş QT aralığı, ICP veya HRV üzerinde anlamlı değişiklik gözlenmemiştir (43). Bu bulgular, taVSS'in SAH hastalarında güvenli bir yöntem olduğunu ve parasempatik modülasyonu artırarak immünmodülasyon ve potansiyel kardiyovasküler yararlar sağlayabileceğini göstermektedir.

2.4. İnflamasyon ve Bağışıklık

Bazoukis ve ark. (2023) tarafından yayımlanan derleme çalışmasında, VSS kardiyovasküler hastalıklarda inflamatuvar mekanizmaları düzenleyici etkilerini çok yönlü olarak incelemiştir. Deneysel çalışmalarda, örneğin Zhang et al. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, sol ventrikül VSS uygulaması miyokard enfarktüsü sonrasında TNF- α ve IL-6 düzeylerini azalttığı, IL-10 düzeylerini artırdığı ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir. Benzer şekilde Li et al. (2021) çalışmasında, taVSS uygulamasıyla iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarı azaltılmış, oksidatif stres ve inflamasyon belirteçleri anlamlı düzeyde düşmüştür. Stavrakis et al.

(2020) tarafından yürütülen klinik bir çalışmada ise, kalp yetmezliği olan hastalarda VSS uygulaması, yüksek duyarlılıklı CRP ve TNF- α gibi inflamasyon belirteçlerinde düşüş sağlamış, aynı zamanda vagal tonusu artırarak otonomik dengeyi desteklemiştir. Yu et al. (2017) ve Zannad et al. (2015) tarafından yapılan insan çalışmaları da benzer şekilde VSS'in HRV'yi artırdığı, ventriküler aritmileri azalttığı ve sol ventrikül yeniden yapılanmasını engellediğini göstermiştir. Ayrıca, Miyamoto et al. (2022) gibi bazı klinik araştırmalarda taVSS'in güvenli ve tolere edilebilir bir uygulama olduğu bildirilmiştir.

Bu çalışmaların bütüncül değerlendirmesi sonucunda, yazarlar VSS'in kolinerjik antiinflamatuvar yolak üzerinden proinflamatuvar sitokinleri (TNF- α , IL-6, IL-1 β) baskıladığını, antiinflamatuvar yanıtı (IL-10) güçlendirdiğini ve bu mekanizma aracılığıyla kardiyak fonksiyon, ritim ve inflamatuvar denge üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini vurgulamışlardır (44).

Koçyiğit ve ark.nın 2023 yılında yayımladıkları derleme çalışmasında, Romatoid Artrit (RA), Spondiloartrit (SpA), Psoriatik Artrit (PsA), Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Sjögren sendromu (SS) ve sistemik skleroz (SSc) gibi inflamatuvar romatizmal hastalıklarda VSS'in terapötik potansiyeli detaylı olarak incelenmiştir. RA hastalarında VN aktivitesinin azalması ve parasempatik/semptomatik dengesizlik, Holman ve ark. (2016) tarafından anti-TNF tedavisine yanıtla ilişkilendirilmiş; Koopman ve ark. (2016) implante edilen VSS cihazı ile TNF- α ve IL6 seviyelerinde belirgin düşüş ve hastalık aktivitesinde iyileşme gözlemlenmiştir. Drewes ve ark. (2019) nVSS'nin yüksek hastalık aktivitesi olan RA hastalarında CRP ve IFN- γ seviyelerini azalttığını rapor etmiş, Marsal ve ark. (2020) auriküler VSS'in csDMARD'lara yetersiz yanıt veren RA hastalarında hastalık aktivitesini düşürdüğünü göstermiştir. Spondiloartrit ve PsA hastalarında Brock ve ark. (2021), VSS'in kalp atış hızını düşürdüğünü, vagal aktiviteyi artırdığını ve IFN- γ , IL-8, IL-10 seviyelerini azaltarak inflamasyonu kontrol ettiğini bildirmiştir. SLE hastalarında Aranow ve ark. (2022) kısa süreli nVSS'nin ağrı ve yorgunluğu hafiflettiğini, tender ve şiş eklem sayısını azalttığını, ancak sitokin düzeylerinde anlamlı değişiklik olmadığını rapor etmiştir. SS hastalarında Tarn ve ark. (2020, 2021) nVSS'nin yorgunluk ve uykululuk semptomlarını azalttığını ve IL-6 üretiminde düşüş sağladığını göstermiştir. SSc hastalarında Bellocchi ve ark. (2021) VSS'in ağrı şiddetini ve IL-6 seviyelerini azaltırken diğer sitokinler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini sınırlı bulmuştur (45).

Tüm bu çalışmalar ışığında; VSS'in invaziv yöntemleri cerrahi implantasyon gerektirirken, non-invaziv

transkutanöz uygulamalar kulak veya boyun üzerinden güvenli, maliyeti düşük ve kullanıcı dostu bir alternatif sunar; yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Bununla birlikte, literatürün çoğu küçük örneklemliler, heterojen ve protokoller açısından standartlaşmamış olup, çoğu çalışma yalnızca sitokin seviyelerine odaklanmış ve hastalık aktivitesi ile hasar indekslerini yeterince değerlendirmemiştir. Genel olarak, VSS inflamasyonu baskılayıcı ve immün yanıtları düzenleyici etkileri nedeniyle romatizmal hastalıklar için yenilikçi bir terapötik yaklaşım olarak umut vadetmekte olup, gelecekte büyük randomize kontrollü çalışmalar, standart uygulama protokollerinin geliştirilmesi ve hangi hasta alt gruplarının daha fazla fayda gördüğünün belirlenmesi kritik önemdedir.

3. Güvenlik ve Yan Etkiler

3.1. Non-invaziv Yöntemler

Kim ve ark. (2022) tarafından yapılan sistematik derleme ve meta-analiz, taVSS güvenliğini değerlendirmiştir. Medline, Embase, Web of Science, Cochrane ve Lilacs veritabanlarında 7 Nisan 2022'ye kadar yayımlanan 177 çalışma incelenmiş, toplam 6322 katılımcı analiz edilmiştir. Bulgular, taVSS'in genellikle hafif ve geçici yan etkilerle ilişkili olduğunu; en sık kulak ağrısı, baş ağrısı ve karıncalanma görüldüğünü göstermiştir. Ciddi yan etkilerle doğrudan bir ilişki saptanmamış, aktif tedavi ve sham grupları arasında yan etki oranları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın bulguları, taVSS uygulamalarında bildirilen yan etkilerin hafif ve geçici nitelikte olduğunu, ciddi yan etkilerin saptanmadığını ve tüm hastaların tedaviye yüksek oranda devam ettiğini göstermektedir. Sonuç olarak, taVSS güvenli ve klinik uygulamalarda iyi tolere edilebilen bir nöromodülasyon yöntemi olarak değerlendirilmektedir (46).

Yap ve ark. (2020) tarafından yapılan derleme çalışmasında, taVSS'in klinik uygulamalara aktarılmasında karşılaşılan temel zorlukları ele almaktadır. Yazarlar, taVSS'in invaziv VSS'ye kıyasla cerrahi risk ve maliyet açısından önemli avantajlar sunduğunu, ancak klinik etkinliğini kanıtlayacak standart protokollerin ve parametrelerin henüz belirlenmediğini vurgulamaktadır. Derlemede farklı elektrot yerleşim bölgeleri (özellikle auriküler dal), stimülasyon parametreleri (frekans, akım şiddeti, pulse genişliği) ve kullanılan cihazlar arasındaki değişkenliğin, sonuçların karşılaştırılabilirliğini güçleştirdiği belirtilmiştir. Ayrıca, küçük örneklemliler ve kısa süreli çalışmaların uzun dönem etkinlik ve güvenlik konusunda sınırlı bilgi sağladığı, sinir aktivasyon mekanizmalarının ve optimal uyarı parametrelerinin hâlen

belirsiz olduğu ifade edilmiştir. Çalışma, taVSS'in depresyon, anksiyete, ağrı ve kardiyovasküler düzenleme gibi alanlarda terapötik potansiyel taşıdığını, ancak klinik uygulamaya geçiş için standardizasyon, biyobelirteç kullanımı ve uzun dönemli kontrollü çalışmalara gereksinim olduğunu vurgulamaktadır (48).

3.2. İnvaziv Yöntemler

Lim ve ark. tarafından 2024 yılında yayımlanan araştırmada, ilaç dirençli epilepsi tedavisinde giderek artan biçimde kullanılan VSS cihazlarının güvenlik profili, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'nin Manufacturer and User Facility Device Experience (MAUDE) veri tabanına dayalı olarak sistematik biçimde incelenmiştir. 2011–2021 yılları arasında bildirilen 5.888 yan etki olayı retrospektif olarak analiz edilmiştir. Olaylar, cihaz arızaları, hasta temelli şikayetler ve cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlar olmak üzere üç ana kategori altında sınıflandırılmıştır. En sık rapor edilen komplikasyonlar arasında elektrot veya jeneratör arızaları, stimülasyonla ilişkili ağrı, ses kısıklığı, enfeksiyon ve revizyon cerrahisi gereksinimi yer almıştır. Araştırma ayrıca Demipulse 103, AspireSR 106 ve SenTiva 1000 cihaz modelleri arasında komplikasyon profilleri bakımından anlamlı farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur. Yazarlar, VSS tedavisinin genel olarak tolere edilebilir bir güvenlik profiline sahip olduğunu, ancak bildirilen olayların yalnızca rapor edilen vakalarla sınırlı olması nedeniyle gerçek komplikasyon insidansının daha yüksek olabileceğini vurgulamışlardır (47). taVSS/VSS uygulamaları sırasında bildirilen en sık yan etkiler Tablo 1'de özetlenmiştir. Bulgular, uygulamanın genel olarak iyi tolere edildiğini ve ciddi yan etkilerin görülmediğini göstermektedir. Bu bulgular, depresyon, kalp yetmezliği ve nörolojik bozukluklardaki klinik uygulamalarda tedavinin güvenli olduğunu desteklemektedir (22, 40, 41).

Tablo 1. taVSS/VSS uygulamalarında bildirilen en sık yan etkiler (22, 40, 41).

Yan Etki	Sıklık (n/N, %)
Kulak kaşıntısı	50/418, 12%
Baş ağrısı	33/418, 8%
Baş dönmesi / sersemlik	21/418, 5%
Yorgunluk / halsizlik	17/418, 4%
Cilt tahrişi / irritasyon	13/418, 3%
Artmış kalp hızı veya hafif taşikardi	8/374, 2%
Hafif baş dönmesi / bulantı	5/374, 1.3%
Ciddi yan etki	0/1230, 0%

n = yan etki bildiren hasta sayısı, N = toplam katılımcı sayısı, %: yüzde.

4. TARTIŞMA

Vagus sinir stimülasyonunun son yıllarda farklı disiplinlerde giderek genişleyen bir kullanım alanı bulduğu görülmektedir. Bu derlemede sunulan bulgular, VSS'in nörolojiden immünolojiye, psikiyatriden kardiyolojiye uzanan çok çeşitli alanlarda klinik etkiler ortaya çıkarabildiğini göstermektedir. Epilepsi ve depresyon gibi geleneksel endikasyonlarda VSS'in etkinliği artık iyi kurulmuştur; refrakter epilepsilerde nöbet kontrolünde kayda değer iyileşme sağlamakta, depresyonda uzun vadeli remisyon ihtimalini artırmaktadır. Yeni uygulama alanlarında ise (inme rehabilitasyonu, kronik inflamatuvar hastalıklar, vb.) ilk sonuçlar umut vaat etmekle birlikte, henüz bu endikasyonlarda VSS'in rutin kullanımı için erken aşamadır. VSS'in çok yönlü etki mekanizmaları, beyin-vücut eksenini üzerinde geniş bir modülasyon yapabilmesinden kaynaklanır. Bu sayede tek bir tedavi modalitesi ile hem merkezi sinir sistemi hem periferik organ fonksiyonları aynı anda etkilenebilmektedir. Örneğin VSS, epilepsi hastasında nöbet eşliğini yükseltirken aynı zamanda anksiyeteyi azaltabilir; kalp yetmezliği hastasında hem otonom sinir sistemi dengesini düzeltebilir hem de inflamasyonu hafifletebilir. Bu pleiotropik etki profili, VSS'i benzersiz kılmakla beraber mekanizmaların karmaşıklığı nedeniyle klinik araştırmaları da güçleştirmektedir. Literatürde VSS ile ilgili çalışmaların önemli bir kısmı küçük örneklemli veya farklı protokoller kullandığı için sonuçlar arasında heterojenlik bulunmaktadır. Parkinson hastalığında VSS'in etkisine dair çalışmaların bir kısmı invaziv cihazla, bir kısmı transkutanöz yolla yapılmıştır; uyarı frekansları, süreleri ve tedavi uzunlukları değişkenlik göstermektedir (49). Bu durum, çalışmalar arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırmakta ve net bir kanıt sentezi oluşturmayı engellemektedir. Gelecekte, standartlaştırılmış çalışma protokollerine ihtiyaç olduğu açıktır. Özellikle VSS'in dozu-yanıt eğrisi, optimal uyarı parametreleri ve farklı hasta gruplarının yanıt örüntülerini belirlemek üzere daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılmalıdır (28).

Klinik çalışmalarda vagus sinir stimülasyonuna verilen terapötik yanıtın homojen olmaması, tedavi etkinliğini etkileyen bireysel belirleyicilerin araştırılmasını gerektirmiştir. Özellikle tedaviye dirençli depresyon, epilepsi, fibromiyalji ve kalp yetmezliği gibi hastalık gruplarında bildirilen klinik yanıt oranları heterojen olup, bazı bireylerde belirgin iyileşme gözlenirken diğerlerinde sınırlı etkiler raporlanmaktadır (50).

VSS, merkezi sinir sistemi ile periferik otonom sistem arasındaki çift yönlü iletişimi modüle eden ve son yıllarda farklı klinik alanlarda terapötik potansiyeli araştırılan

nöromodülatuvar bir yaklaşımdır. Depresyonda taVSS'nin randomize çalışmalara dayalı meta-analizi, depresif belirti puanlarında anlamlı azalma ve farmakoterapiye benzer yanıt oranı bildirirken yan etki yükünün daha düşük olduğunu göstermiştir; bunun kısa izlem ve örneklem farklılıklarına karşın tekrarlanabilir oluşu, otonom ve nörotransmitter eksenli etki mekanizmalarıyla uyumludur (51). Benzer biçimde, inme sonrası rehabilitasyonda VSS'nin “öğrenme güçlendirici” rolünü test eden derlemeler ve meta-analizler, motor skorlar üzerinde klinik anlamlı artışları ve protokol parametrelerinin (frekans, nabız genişliği, zamanlama) sonuçları güçlü biçimde modere ettiğini bildirmektedir—bu da tedavinin “doz-yanıt” ve “zamanlama-yanıt” optimizasyonuna duyarlı olduğunu düşündürür (52,53). Ağrıda ise taVSS, kronik ve akut durumlarda VAS düşüşleriyle tutarlı analjezik etki göstermiş; bu etki kümeler baş ağrısı/migren alt grupları ve kronik ağrı havuz analizlerinde yinelenmiştir (28,33,54).

Yakın dönem derlemeler VSS'in kolinerjik anti-inflamatuvar refleksi etkinleştirerek TNF- α , IL1 β , IL-6 gibi belirteçleri düşürebildiğini; otonom dengeyi vagal yönelim lehine kaydırıldığını ve bunun klinik çıktılarının bir kısmını açıkladığını belirtir. COVID-19 kohortunda dahi nVSS'nin inflamatuvar biyobelirteçleri azaltabildiğine dair meta-analitik bulgular, bu mekanizmanın bağlamlar arası genellenabilirliğine dair bir başka örnektir (55,56,57). Bu çerçevede, VSS'nin “belirtiye özgü” olmaktan ziyade, ortak fizyolojik düğümleri hedefleyen “sistemik modülatör” niteliği ön plana çıkmaktadır.

Güvenlik/uygulanabilirlik boyutu, klinik yaygınlaştırma için kritik bir eşikti ve son kanıtlar bu eşğin aşıldığını gösteriyor. Randomize ve gözlemsel çalışmaları bir araya getiren güncel derlemeler/meta-analizler, nVSS'de yan etkilerin çoğunlukla hafif ve geçici (lokal rahatsızlık, parestezi, baş ağrısı, cilt eritemi) olduğunu; aktif-sham kolları arasında yan etki oranlarının genellikle benzer seyrettiğini bildirmektedir (33). Ek olarak, invaziv cihazlar için MAUDE veri tabanının yakın tarihli taraması, cerrahi/cihaza özgü sorunların izlenmesi gerektiğini anımsatmakla birlikte, hedefli hasta seçimi ve cihaz-takibi ile güvenlik profilinin daha da iyileştirilebileceğini ortaya koymaktadır (47).

Bununla birlikte, kanıt tabanı hâlâ üç metodolojik sınıra duyarlı: (i) Protokol heterojenliği— frekans, nabız genişliği, yoğunluk, seans süresi ve hedef auriküler bölge farklılıkları etki büyüklüklerinin karşılaştırılabilirliğini azaltıyor; meta-analizler parametrelerin güçlü moderatörler olduğuna işaret ediyor (52) (ii) İzlem süresi ve örneklem—pek çok RCT kısa süreli ve/veya küçük örneklemli; uzun dönem sürdürüm ile “kesilince kayıp”

etkilerinin sistematik incelenmesi gerekiyor. (iii) Alt grup belirleme—aşırı sempatik ton, yüksek inflamatuvar aktivite, farklı ağrı fenotipleri ya da kronik yorgunluk-uyku bozukluğu kümeleri gibi “fenotip-odaklı” yanıt öngörücüleri yeterince test edilmiş değil. Bu üç eksenle standardizasyon ve kişiselleştirme birlikte ilerlediğinde, VSS’in nöro-psikiyatrik ve kardiyometabolik bakım yollarında “ekleme maliyeti düşük, etkisi yaygın” bir modülasyon katmanı olarak konumlanması mümkündür (58,59).

VSS, çoklu organ sistemlerini etkileyen bütüncül bir nöromodülasyon stratejisi olarak, güncel literatürde klinik nörolojiden kardiyovasküler tıpa uzanan geniş bir terapötik spektrumda güçlü bir dönüşüm sürecine girmiştir. Son yıllarda yayımlanan sistematik derlemeler ve metaanalizlerin ortak çıktısı, VSS’in yalnızca belirti temelli iyileşmeler değil, aynı zamanda biyobelirteç düzeyinde nörofizyolojik yeniden yapılanma sağladığını göstermektedir. Bu durum, tedavinin etkisini tek bir patolojiye indirgemek yerine “beyin-vücut eksenini regülasyonu” olarak yeniden tanımlamaktadır. Heterojen protokollere rağmen depresyon, epilepsi, kronik ağrı ve inme rehabilitasyonundaki tekrarlayan iyileşme paternleri, VSS’in fizyolojik adaptasyon mekanizmalarını harekete geçirme kapasitesini kanıtlamaktadır. Dolayısıyla mevcut kanıtlar, VSS’in gelecekte farmakoterapiye düşük maliyetli, invaziv olmayan ve nöroimmün temelli bir alternatif olarak klinik paradigmayı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu güçlü biçimde ortaya koymaktadır.

KAYNAKLAR

1. Standring S. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 42nd ed. London: Elsevier; 2020.
2. Kandel ER, Koester JD, Mack SH, Siegelbaum SA. Principles of Neural Science. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2021.
3. Berthoud HR, Neuhuber WL. Functional and chemical anatomy of the afferent vagal system. *Auton Neurosci*. 2000;85(1-3):1-17.
4. Câmara R, Griessenauer CJ. Anatomy of the vagus nerve. In: Spinner RJ, editor. *Nerves and Nerve Injuries*. 2nd ed. London: Academic Press; 2015. doi:10.1016/B978-0-12-410390-0.00028-7.
5. Tracey KJ. Reflex control of immunity. *Nat Rev Immunol*. 2009;9(6):418-28.
6. Udem BJ, Taylor-Clark T. Mechanisms underlying the neuronal-based symptoms of allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 2014;133(6):1521-34.
7. Browning KN, Travagli RA. Central nervous system control of gastrointestinal motility and secretion and modulation of gastrointestinal functions. *Compr Physiol*. 2014;4(4):1339-68.
8. Bonaz B, Bazin T, Pellissier S. The vagus nerve at the interface of the microbiota-gut-brain axis. *Front Neurosci*. 2018;12:49.
9. Pavlov VA, Tracey KJ. Neural regulation of immunity: molecular mechanisms and clinical translation. *Nat Neurosci*. 2017;20(2):156-66.
10. Bonaz B, Sinniger V, Pellissier S. Vagus nerve stimulation: a new promising therapeutic tool in inflammatory bowel disease. *J Intern Med*. 2017;282(1):46-63.
11. Koopman FA, et al. Vagus nerve stimulation inhibits cytokine production and attenuates disease severity in rheumatoid arthritis. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2016;113(29):8284-9.
12. Breit S, et al. Vagus nerve as modulator of the brain-gut axis in psychiatric and inflammatory disorders. *Front Psychiatry*. 2018;9:44.
13. Frangos E, Komisaruk BR. Access to vagal projections via cutaneous electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence in humans. *Brain Stimul*. 2017;10(2):383-5.
14. Johnson RL, Wilson CG. A review of vagus nerve stimulation as a therapeutic intervention. *J Inflamm Res*. 2018;11:203-13.
15. Redgrave JN, et al. Future directions for vagus nerve stimulation in clinical practice. *Front Neurosci*. 2019;13:1050.
16. Austelle CW, O’Leary GH, Thompson S, Gruber E, Kahn A, Manett AJ, et al. A comprehensive review of vagus nerve stimulation for depression. *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. 2022;25(3):309-15.
17. Austelle CW, Cox SS, Wills KE, et al. Vagus nerve stimulation (VSS): recent advances and future directions. *Clin Auton Res*. 2024;34:529-47. doi:10.1007/s10286-024-01065-w
18. Yuan H, Silberstein SD. Vagus nerve and vagus nerve stimulation, a comprehensive review: Part II. Headache. 2016;56(2):259-66. doi:10.1111/head.12650.
19. Muniyandi M, Chelvanayagam K, Salam SA, Vadmalai S, Rajsekar K, Ramachandran R. Significant reduction of seizure frequency in patients with drug-resistant epilepsy by vagus nerve stimulation: Systematic review and meta-analysis. *Epilepsy Res*. 2025;210:107510. doi:10.1016/j.eplesyres.2025.107510.
20. Abdennadher M, Rohatgi P, Saxena A. Vagus nerve stimulation therapy in epilepsy: An overview of technical and surgical method, patient selection, and treatment outcomes. *Brain Sci*. 2024;14(7):675. doi:10.3390/brainsci14070675
21. Mandalaneni K, Rayi A. Vagus nerve stimulator. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. PMID: 32965846

22. Tan C, Qiao M, Ma Y, Luo Y, Fang J, Yang Y. The efficacy and safety of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in the treatment of depressive disorder: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Affect Disord.* 2023;337:37–49.
23. Liu C, Tang H, Ma J, Liu G, Niu L, Li C, et al. Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for post-stroke depression: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *J Affect Disord.* 2024;354:82–88.
24. Thompson SL, O’Leary GH, Austelle CW, Gruber E, Kahn AT, Manett AJ, Short B, Badran BW. A review of parameter settings for invasive and non-invasive vagus nerve stimulation (VSS) applied in neurological and psychiatric disorders. *Front Neurosci.* 2021;15:709436. doi:10.3389/fnins.2021.709436
25. Dawson J, Liu CY, Francisco GE, Cramer SC, Wolf SL, Dixit A, et al. Vagus nerve stimulation paired with rehabilitation for upper limb motor function after ischemic stroke (VSSREHAB): A randomized, blinded, pivotal device trial. *Lancet.* 2021;397(10284):1545–53. doi:10.1016/S0140-6736(21)00475-X
26. Hays SA, Rennaker RL, Kilgard MP. Targeting plasticity with vagus nerve stimulation to treat neurological disease. *Prog Brain Res.* 2014;207:275–99. doi:10.1016/B978-0-444-633279.00010-2
27. Eissazade N, Eghdami S, Rohani M, Ajdari A, Fereshtehnejad SM, Fasano A, Khoeini T. Noninvasive vagus nerve stimulation in Parkinson’s disease: a systematic review. *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface.* 2025.
28. Duff IT, Likar R, Perruchoud C, et al. Clinical efficacy of auricular vagus nerve stimulation in the treatment of chronic and acute pain: A systematic review and meta-analysis. *Pain Ther.* 2024;13:1407–27. doi:10.1007/s40122-024-00657-8
29. Hassan MA, Hasanin MS, Abdo MA, Salah SE. Pain neuroscience education and transcutaneous vagus nerve stimulation in fibromyalgia: A randomized controlled trial. *Reumatol Clin.* 2023;19(4):215–22. doi:10.1016/j.reuma.2023.05.001
30. Yalçın G, Kayış R, Beceni E, Külekçioğlu S. Comparison of the effects of nervus vagus stimulation, TENS, and backup stimulation device on the autonomic nervous system and pain in fibromyalgia patients. *Türk Fizyoter Rehabil Derg.* 2025;36(2):222–31.
31. Demirer HM, Alptekin HK, Erğün Keşli E. Primer dismenore’li bir genç yetişkinde transkütanöz auriküler vagus sinir stimülasyonunun etkileri: Bir olgu sunumu. *IGUSABDER.* 2023;21:1314–22. doi:10.38079/igusabder.1292902
32. Demircioğlu G, Özden AV, Genç H. Comparison of the efficacy of auricular vagus nerve stimulation and conventional low back rehabilitation in patients with chronic low back pain. *Complement Ther Clin Pract.* 2024;56:101862.
33. Costa V, Gianlorenço AC, Andrade MF, Camargo L, Menacho M, Arias Avila M, et al. Transcutaneous vagus nerve stimulation effects on chronic pain: systematic review and metaanalysis. *Pain Rep.* 2024;9(5):e1171. doi:10.1097/PR9.0000000000001171.
34. Badran BW, Huffman SM, Dancy M, Austelle CW, Bikson M, Kautz SA, George MS. A pilot randomized controlled trial of supervised, at-home, self-administered transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVSS) to manage long COVID symptoms. *Bioelectron Med.* 2022;8(1):13. doi:10.1186/s42234-022-00094-y
35. Shao P, Li H, Jiang J, Guan Y, Chen X, Wang Y. Role of vagus nerve stimulation in the treatment of chronic pain. *Neuroimmunomodulation.* 2023;30(1):167–83. doi:10.1159/000531626
36. Tavares-Figueiredo I, Pers YM, Duflos C, Herman F, Sztajnalc B, Lecoq H, et al. Effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in chronic low back pain: A pilot study. *J Clin Med.* 2024;13(24):7601. doi:10.3390/jcm13247601
37. Chen J, Kuang H, Chen A, Dungan J, Cousin L, Cong X, et al. Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for managing pain: A scoping review. *Pain Manag Nurs.* 2025;26(1):33–39. doi:10.1016/j.pmn.2024.11.006
38. Yin ZY, Wang J, Wei P, Gao H, Sun L, Song JG, Tang W. Impact of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on postoperative pain in patients undergoing perianal surgery: a randomized trial. *Ann Med.* 2025;57(1):2476045. doi:10.1080/07853890.2025.2476045
39. Ackland GL, Patel ABU, Miller S, Gutierrez Del Arroyo A, Thirugnanasambanthar J, Ravindran JI, et al. Non-invasive vagus nerve stimulation and exercise capacity in healthy volunteers: a randomized trial. *Eur Heart J.* 2025;46(17):1634–44. doi:10.1093/eurheartj/ehaf037
40. Sun Z, Liu L, Peng H, Zhang R. The efficacy of transcutaneous vagus nerve stimulation in heart failure management: a systematic review and meta-analysis. *BMC Cardiovasc Disord.* 2025;25(1):481. doi:10.1186/s12872-025-04919-x
41. Hua K, Cummings M, Bernatik M, Brinkhaus B, Usichenko T, Dietzel J. Cardiovascular effects of auricular stimulation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Front Neurosci.* 2023;17:1227858. doi:10.3389/fnins.2023.1227858
42. Paleczny B, Seredyński R, Ponikowska B. Inspiratory- and expiratory-gated transcutaneous vagus nerve stimulation have different effects on heart rate in healthy subjects: preliminary results. *Clin Auton Res.* 2021;31(2):205–14. doi:10.1007/s10286-019-00604-0
43. Tan G, Huguenard AL, Donovan KM, Demarest P, Liu X, Li Z, Adamek M, Lavine K, Vellimana AK, Kummer TT, Osbun JW, Zipfel GJ, Brunner P, Leuthardt EC. The effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on cardiovascular function in subarachnoid hemorrhage patients: a safety study. *medRxiv [Preprint].* 2024 Sep 8:2024.04.03.24304759. Update in: *Elife.* 2025;13:RP100088. doi:10.1101/2024.04.03.24304759
44. Bazoukis G, Stavrakis S, Armoundas AA. Vagus nerve stimulation and inflammation in cardiovascular disease: a state-

- of-the-art review. *J Am Heart Assoc.* 2023;12(19):e030539. doi:10.1161/JAHA.123.030539
45. Kocyigit BF, Assylbek MI, Akyol A, Abdurakhmanov R, Yessirkepov M. Vagus nerve stimulation as a therapeutic option in inflammatory rheumatic diseases. *Rheumatol Int.* 2024;44(1):1-8. doi:10.1007/s00296-023-05477-1
46. Kim AY, Marduy A, de Melo PS, Gianlorenco AC, Kim CK, Choi H, et al. Safety of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVSS): a systematic review and metaanalysis. *Sci Rep.* 2022;12(1):22055. doi:10.1038/s41598-022-26728-1
47. Lim YG, Ker JRJ, Tan YL, Chan DWS, Low DCY, Ng WH, Wan KR. Adverse events and complications associated with vagal nerve stimulation: an analysis of the Manufacturer and User Facility Device Experience database. *Neuromodulation.* 2024;27(4):781–88. doi:10.1016/j.neurom.2023.04.474.
48. Yap JY, Keatch C, Lambert E, Woods W, Stoddart PR, Kameneva T. Critical review of transcutaneous vagus nerve stimulation: challenges for translation to clinical practice. *Front Neurosci.* 2020;14:284. doi:10.3389/fnins.2020.00284
49. Evancho, A., Do, M., Fortenberry, D., Billings, R., Sartayev, A., & Tyler, W. J. (2024). Vagus nerve stimulation in Parkinson's disease: a scoping review of animal studies and human subjects research. *npj Parkinson's Disease, 10*(1), 199.
50. Sharma, B., Jones, K. A., Lober, R. M., & Hatcher-Solis, C. N. (2025). Left and right vagus nerve stimulation: Historical perspectives, clinical efficacy, and future directions. *Frontiers in Neuroscience, 19*, 1200334. <https://doi.org/10.3389/fnins.2025.1200334>. (Sun, Z., Liu, L., Peng, H., & Zhang, R. (2025). The efficacy of transcutaneous vagus nerve stimulation in heart failure management: A systematic review and meta-analysis. *BMC Cardiovascular Disorders, 25*(1), 191. <https://doi.org/10.1186/s12872-025-04919-x>.
51. Tan C, Qiao M, Ma Y, Luo Y, Fang J, Yang Y. The efficacy and safety of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in the treatment of depressive disorder: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Affect Disord.* 2023 Sep 15;337:37-49. doi: 10.1016/j.jad.2023.05.048. Epub 2023 May 23. PMID: 37230264.
52. Gao Y, Zhu Y, Lu X, Wang N, Zhu S, Gong J, Wang T, Tang SW. Vagus nerve stimulation paired with rehabilitation for motor function, mental health and activities of daily living after stroke: a systematic review and meta-analysis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2023 Apr;94(4):257-266. doi: 10.1136/jnnp-2022-329275. Epub 2022 Dec 5. PMID: 36600569.
53. Ramos-Castaneda, J. A., Barreto-Cortes, C. F., Losada-Florian, D., Sanabria-Barrera, S. M., Silva-Sieger, F. A., & Garcia, R. G. (2022). Efficacy and safety of vagus nerve stimulation on upper limb motor recovery after stroke. A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in neurology, 13*, 889953.
54. Song D, Li P, Wang Y, Cao J. Noninvasive vagus nerve stimulation for migraine: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Neurol.* 2023 May 11;14:1190062. doi: 10.3389/fneur.2023.1190062. PMID: 37251233; PMCID: PMC10213755.
55. Liu FJ, Wu J, Gong LJ, Yang HS, Chen H. Non-invasive vagus nerve stimulation in antiinflammatory therapy: mechanistic insights and future perspectives. *Front Neurosci.* 2024 Nov 13;18:1490300. doi: 10.3389/fnins.2024.1490300. PMID: 39605787; PMCID: PMC11599236.
56. Taha AM, Elrosasy A, Mohamed AS, Mohamed AE, Bani-Salameh A, Siddiq A, Cadri S, Elshahat A, Abdelmonteser AA, Abouelmagd ME. Effects of Non-invasive Vagus Nerve Stimulation on Inflammatory Markers in COVID-19 Patients: A Systematic Review and MetaAnalysis of Randomized Controlled Trials. *Cureus.* 2024 Oct 1;16(10):e70613. doi: 10.7759/cureus.70613. PMID: 39493183.
57. Schiweck, C., Sausmekat, S., Zhao, T., Jacobsen, L., Reif, A., & Thanarajah, S. E. (2024). 813 No consistent evidence for the anti-inflammatory effect of vagus nerve stimulation in humans: 814 a systematic review and meta-analysis. *Brain, Behavior, and Immunity, 116*, 237-258.
58. Gareth L Ackland, Amour B U Patel, Stuart Miller, Ana Gutierrez del Arroyo, Jeeveththa 816 Thirugnanasambanthar, Jeuela I Ravindran, Johannes Schroth, James Boot, Laura Caton, Chas 817 A Mein, Tom E F Abbott, Alexander V Gourine, Non-invasive vagus nerve stimulation and 818 exercise capacity in healthy volunteers: a randomized trial, *European Heart Journal*, Volume 819 46, Issue 17, 1 May 2025, Pages 1634–1644, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf037>.
59. Zhang S, Zhao Y, Qin Z, et al. Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation for 821 Chronic Insomnia Disorder: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open.* 2024;7(12):e2451217. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.51217.